

СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЁЖЬ ВЫБИРАЕТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ

¹Хамраев Искандарбек Хаджиевич, ²Пулатова Робия Фахриддинкизи

¹старший преподаватель по физическому воспитанию и спорту, кафедра общественно-гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Филиал Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова в г.Ташкенте

²студентка 1 курса Филиала Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова в городе Ташкенте, факультет «Реклама и связь с общественностью»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664850>

Руководство нашего филиала Университета создает все необходимые условия студентам и преподавательскому составу для занятий спортом. Уже с первого курса у студентов формируется позитивное отношение к занятиям по физической культуре, а систематизация занятий помогает улучшению и поддержанию здоровья. Это способствует интересу студентов и инициативе участвовать в соревнованиях в различных турнирах и занимать самые высокие места на пьедестале почета. В современной системе физического воспитания в частности нашем филиале МГУ активно функционируют секции по Олимпийским видам спорта настольному теннису, футболу, бадминтону, волейболу, шахматам и баскетболу. Наиболее востребованный вид спорта по своей популярности и активности, который позитивно влияет на психическое здоровье студентов, является легкая атлетика, в частности оздоровительный бег [1].

Многие используют только бег в качестве разогрева перед силовыми упражнениями, но бег не стоит недооценивать, хочется упомянуть следующие пункты:

1. Укрепление иммунитета. Занятия спортом регулярно, в частности бегом, укрепляют физическую выносливость, вентиляцию легких.

2. Улучшение кровообращение. При регулярном занятии бегом улучшаются работасердечно-сосудистой системы, что является профилактикой простудных заболеваний, так же происходит интенсификация тканей кислородом, а это — эффективно сказывается на системе кровообращения. Благодаря такой кардионагрузке, сердечные мышцы обретают силу и выносливость, укрепляются стенки сосудов, повышается их тонус [2].

3. Избавление от депрессии. Во время бега организм вырабатывает гормон радости — эндорфин, причём, этот эффект сохраняется не только на время тренировки, но и после. Психологи утверждают, что регулярные занятия бегом делают человека менее раздражительным и помогают избавиться от бессонницы.

4. Укрепление суставов. Есть мнение, что беговая нагрузка «убивает» колени, но на самом деле это не так. Наоборот, регулярный бег укрепляет суставы — конечно, если бегать правильно и постепенно наращивать нагрузку.

5. Сжигание жировой прослойки. Во время бега и после него запускается активный процесс липолиза — расщепления жировых клеток. В условиях кардионагрузки организм начинает расходовать свои «запасы на чёрный день», однако делает он это не сразу. Первые 40 минут бега наш организм работает на углеводах. И только после этого отрезка времени происходит переход на этап сжигания жиров.

6. Укрепление дыхательной системы. Лёгкие во время бега интенсивно работают, насыщая организм необходимым ему кислородом. В результате регулярных пробежек лёгкие станут сильнее, а их жизненная ёмкость — больше.

7. Улучшение выносливости. С каждой пробежкой организм отодвигает пределы своих возможностей и становится более подготовленным к кардионагрузкам, а это означает что сама жизнь становится прекрасной [3].

8. Заряд бодрости. Ускоряется обмен веществ, в тканях насыщается кислород, процессы в организме проходят эффективнее.

9. Укрепление мышц. Благодаря бегу работают практически все мышцы. На тренировке получают нагрузку только ноги, мышцы спины, пресса и даже мышцы рук.

Техника бега:

Правильная постановка ног — один из важных моментов в беге. Ведь именно стопы задействованы в этом процессе в наибольшей степени

Переноса вес тела с одной ноги на другую во время бега, необходимо правильно располагать стопы. Как неверно бегать только на носках, так неправильно и приземляться на пятку.

Дыхание во время физической нагрузки имеет весомое значение. Рекомендуется, чтобы дыхание во время бега было:

- диафрагмальным — задействует нижние отделы легких, обеспечивает достаточное поступление кислорода;
- ритмичным — позволяет снизить фактор утомления мышц, которые участвуют в процессе дыхания. Можно применять формат 2:1 (два шага — вдох, один — выдох), 5:2 или 4:2.

Правильное положение тела во время бега помогает развивать скорость передвижения:

1. Плечи должны быть расправленными, это дает возможность раскрыть грудную клетку и полноценно дышать, не сутулясь при этом. Также не нужно поднимать плечи, зажимая шейный отдел позвоночника. Это ведет не только к излишнему напряжению в этой зоне, но еще и мешает рукам свободно двигаться.

2. Руки во время бега должны быть согнуты приблизительно под прямым углом в локтях. Предплечья следует расположить близко к корпусу, который немного наклонен вперед.

От частоты шагов в минуту во время бега зависит не только его скорость, но и здоровье суставов. Частота шагов, или идеальный каденс, уменьшает нагрузку на тазобедренные, коленные суставы и стопы.

Правильно подобранная обувь для бега — залог безопасности стоп и коленных суставов, сохранения их здоровья. Этому вопросу следует уделить особое внимание.

Кроссовки не должны стеснять движения стопы, сжимать ее. Но при этом не стоит выбирать слишком свободную обувь. Ахиллово сухожилие не должно быть сдавлено, а между пальцами и внутренним краем обуви должно остаться небольшое расстояние.

Структура и содержание занятия на начальном этапе – на первом курсе.

Общепризнанной формой проведения занятий по бегу является урочная форма занятий, в которой выделяют три части: подготовительную, основную и заключительную. В каждой из частей занятия можно выделить некоторые характерные для данного вида спорта направления, позволяющие решать определенные частные задачи.

Рекомендации для студентов первого курса.

В подготовительной части занятия мы используем упражнения обеспечивающие готовность организма для выполнения основной части:

1. Выполнение строевых приемов на месте.
2. Медленная ходьба, далее выполнение упражнений в ходьбе.
3. Переход на медленный бег в колонну по одному, вокруг спортивной площадки.
4. Выполнение различных упражнений в беге.
5. Выполнение общеразвивающих упражнений на месте.

В основной части занятия необходимо добиться выполнения поставленной цели – плана необходимой нагрузки:

1. Прежде чем начать пробежку, независимо от уровня подготовки, необходимо сделать разминку. Это позволит разогреть основные мышечные группы и подготовить суставы к предстоящей нагрузке.

2. Начинаем бег с медленной ходьбы вокруг поля, постепенно прибавляя скорость.

3. Бегаем вокруг поля несколько кругов, выполняя дыхательные упражнения.

Используем в заключительной части занятия упражнения:

1. Медленная ходьба и выполнение упражнения на восстановление дыхания.

2. Выполняем упражнения на растягивание для быстрого приведения мышц в тонус.

3. Дать занимающимся время привести мысли в порядок и кратко подводим итоги занятия.

4. Выполняем упражнения на восстановление дыхания для приведения организма в более спокойное состояние. Снижение темпа нужно для восстановления всех систем организма.

Можно разрабатывать самые разнообразные тренировочные программы, включая различные варианты занятий. Дозировки отдельных упражнений могут варьироваться по темпу выполнения, амплитуде движений и их чередованию. Еще одним способом привлечения студенческой молодежи к этому виду спорта является проведение внутривузовских и межвузовских турниров и чемпионатов по бегу с участием самих студентов [4].

В заключение, можно отметить, что бег оказывает значительное положительное влияние на состояние здоровья студенческой молодежи. Регулярные пробежки способствуют улучшению физической формы, укреплению сердечно-сосудистой системы, снижению уровня стресса и улучшению психоэмоционального состояния. Кроме того, бег способствует улучшению когнитивных функций, что положительно сказывается на успеваемости студентов. Внедрение бега в ежедневную рутину молодежи может стать эффективной стратегией профилактики различных заболеваний и поддержания общего здоровья. Таким образом, поощрение студенческой

молодежи к занятиям бегом является важным аспектом формирования здорового образа жизни.

Литература:

1. Капцов, В. И. (2018). Физическая активность и здоровье студентов: методологические аспекты. Москва: Наука.
2. Иванов, А. П., & Смирнова, Е. В. (2017). Влияние регулярных занятий бегом на состояние сердечно-сосудистой системы у студентов. Вестник спортивной науки, 12(3), 45-52.
3. Петров, Ю. Н. (2016). Психологическое состояние студентов, занимающихся бегом: исследование и рекомендации. Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ.
4. Трофимова, Л. В. (2019). Физическая активность и психическое здоровье студентов. Журнал психологии, 25(4), 78-85.